

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI QO'L HARAKATI FE'LLARINING
SEMANTIZATSIYASI VA LEKSIKOGRAFIK TADQIQI*Boboyarova Dilrabo**NavDU doktoranti*

Annotatsiya. *Ingliz va o'zbek tillarida qo'l harakati fe'llarining semantizatsiya jarayoni va ularning lug'atlarda aks ettirilishi hamda leksikografik nuqtayi nazardan yoritilishi ishning ahamiyatli jihatlaridan biridir. Tadqiqot polisemiyaning metaforik, metonimik, morfologik va konstruksional mexanizmlari, shuningdek, ikki til lug'atlarida qo'l harakati fe'llarining makro va mikrostruktur talqinlari hamda ikki tilli terminologik lug'atlar uchun tavsiyalar keltirish bilan muhimdir. Avvalgi faslda umumiy tilshunoslikda semantika va semantizatsiya jarayoni va ularning nazariy asoslari haqida qisqacha to'xtalib o'tgan edik. Ushbu faslda esa ingliz va o'zbek tillaridagi qo'l harakati fe'llarini chog'ishtirma tahlili asosida o'rganishni vazifa sifatida qo'yildi.*

Kalit so'zlar: *morfologiya, polisemiya, konstruksional mexanizm, makro va mikrostruktur.*

Kirish (Introduction). Semantizatsiya – leksema ma'nolarining paydo bo'lishi, tabaqlanishi va kengayishi bilan bog'liq diaxron-sinxron jarayon. Qo'l harakati fe'llari bunday jarayonning universal prototipi bo'lib, ular tanaga oid tajribaning kontekstual va kognitiv tasvirini beradi. Ingliz tilida bunday fe'llar *grasp, hold, twist, hand* kabi birliklarda, o'zbek tilida esa *ushlamoq, tutmoq, ko'tarmoq, uzatmoq* kabilarda namoyon bo'ladi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi qo'l harakati fe'llarining semantizatsiya mexanizmlarini qiyosiy tahlil qilar ekanmiz, dastlab har ikkita tilda semantizatsiya bo'yicha ustuvor mexanizmlarni aniqlab olish talab etiladi.

Inglizcha leksikada semantik evolyutsiyaning yetakchi omillari sifatida metaforik va konstruksional kengayishda namoyon bo'ladi. Bu jarayonlar, ayniqsa, dinamik harakatni ifodalovchi fe'llarda yaqqol ko'rinadi. Klassik misol – *run* fe'li. Uning prototip ma'nosi “fazoda uzluksiz harakat qilish” bo'lsa, ko'cham sohalarga o'tishda tanaga oid tajriba ya'ni davomiy harakat tasvir-sxemasi mavhum domenlarga ko'chiriladi. Masalan, *mexanik faoliyatda – the engine is running* – jismoniy harakat sxemasi uzluksiz ishlash jarayoniga ko'chadi; *boshqaruv – run a company* – yugurish trayektoriyasi “tizimni boshqarish” metaforasiga aylanadi; *davomiylik – run for three hours* – fazoviy yo'l vaqt o'qi bilan almashtirilib, harakat – vaqtinchalik harakat konsepsiyasi yaratiladi. Shunday qilib, *run* yuqori darajadagi radial tarmoqqa ega

bo'lib, har bir metaforik tugun o'zida uzluksiz, energiya va yo'nalish parametrlarini saqlab qoladi.

Metodologiya. Metaforik va konstruksional mexazimlarning bunday integratsiyasi qo'l harakati fe'llarida ham kuzatiladi. *Grasp* adabiy "ushlab olmoq" ma'nosidan *anglab yetmoq* metaforasiga o'tadi; konotativ alternatsiya esa *urinish* holatini qo'shadi. *Hold* fe'li nazorat metaforasi va lokativ alternatsiya orqali semantik tarmoqni kengaytiradi. *Hand* fe'li uzatish va egalik metaforalarini bog'laydi, frazali fe'llar shakllar *hand over, hand down* esa natija va yo'nalish kategoriyalarini tayyorlashadi.

Natijada inglizcha qo'l harakati fe'llarida ma'no yaratishning ustuvor mexazimi radial metaforik tarmoqlar va sintaktik alternatsiyalarni o'zaro chatishtirilgan tizimi bo'lib, frazali fe'l xaritasi mazkur tizimni yanada mikrotalqin darajasida boyitadi. Bu tip o'sih modeli tanaga oid terminlar tajribaga tayangan prototipni saqlab qolgan holda, diskurs ehtiyojlariga mos adapti polisemiyaning shakllantirishga xizmat qiladi.

O'zbek leksikasining tarixiy-dinamik ko'rinishi asosan ikki kuchli mexanizmga tayangan: 1) o'zlashma qatlamning semantik integratsiyasi; 2) affiksial derivatsiya asosida ma'no hosil bo'lishi. Har ikkala jarayon ham tilda polisemiyaning hosil bo'lishi, sinonimik paradigmaning shakllanishi va grammatik holatga kelishi ichki chizig'ini belgilab beradi.

O'zbek tilda o'zlashma qatlamning roli juda muhim. Arab va fors leksemalari sanalga *havas, niyat, taqvo, xayr* kabi so'zlar tarixan diniy-madaniy domenlarda kirib kelgan ikki xil ma'no yo'nalishini ko'rsatadi:

Semantik torayish: niyat dastlab *umumiy maqsad* ma'nosini bildirgan bo'lsa, zamonaviy diskursda ko'proq diniy-axloqiy konnotatsiyani ifodalab kelmoqda;

Semantik o'sish: *havas* kommunikativ pragmatikada *ijodiy ehtiros* ma'nosiga ko'tarilgan.

Ruscha va inglizcha leksemalar texnika va IT sohalari orqali kirib kelgan birliklar – *printer, skaner, fayl, login* – ko'pincha fonetik adaptatsiyasiz o'zbek og'zaki nutqiga singadi, lekin:

Semantik qisqartirish sodir bo'ladi: *skaner qilish* faqat *kompyuter qurilmasi yordamida raqamlashtirish* ma'nosiga ega bo'lib, umumiy *tekshirish* ma'nolarini yetkazib bermaydi;

O'zbekcha-ruscha/inglizcha sintagmalar (*print berish, delete qilib yuborish*) mavjud leksik modellarni qisqa konstruktsiya bilan almashtiradi. O'zlashma qatlam shu tariqa sinonimik paradigmalarda ma'no in'ikosini qayta taqsimlaydi: arabcha-forscha leksemalar ko'proq stilistik so'z boyligini boyitishga e'tibor qaratsa, ruscha-inglizcha terminlar funksional-texnik semantika uchun bo'shliqlarni to'ldiradi.

Jismoniy qo'l harakati fe'llari ko'pincha mavhum tushunchalarni ifodalash uchun konseptual metafora sifatida kengayadi. Kognitiv tilshunoslikka ko'ra, tana a'zolari nomlari orqali tilimizda metaforalar hosil bo'ladi va ular xalqning lingvomadaniy tafakkurini aks ettiradi. Masalan, tushunish harakati *qo'lga olish* bilan ifodalanadi. Xuddi shunday, nazorat va boshqaruv qo'l bilan bog'lanadi: masalan, ishni yoki vaziyatni *qo'lga olish* uni o'z nazorati ostiga olish degan ma'noni anglatadi. Bu holatda *qo'l = nazorat vositasi* degan metafora yuzaga keladi. Tilimizda *qo'ldan chiqarmoq* iborasi biror nazorat yoki imkoniyatni boy berishni anglatadi, chunki nimadir *qo'ldan chiqsa* endi u boshqarib bo'lmaydigan holga keladi.

Darhaqiqat, dunyo tillarida keng tarqalgan *tushunish = tutib olish* kabi konseptual metafora o'zbek tilida ham mavjud bo'lib, ma'naviy jarayonlar jismoniy harakatga qiyoslanadi. Bunday metaforik kengayish natijasida qo'l harakati fe'llari ko'p ma'noli leksemalarga aylanadi. Masalan, *ushlamoq* fe'li jismoniy predmetni ushlashdan tashqari, e'tiborni ushlamoq, mavqeni ushlamoq kabi ma'nolarga ko'chgan. *Tutmoq* fe'li ham *xotirada tutmoq*, *so'zini tutmoq* kabi ko'chma ma'nolarni olgan. Shunday qilib, qo'l bilan bajariladigan *ushlash*, *tutish*, *olish*, *berish* kabi harakatlar ongimizda abstrakt hodisalarni anglash modeli sifatida xizmat qilmoqda.

Qo'l harakati fe'llarining qo'llanishi uslubiy jihatdan farqlanadi. Xususan, badiiy uslub (adabiy asarlar tili), ommaviy-publitsistik uslub (matbuot, ommaviy axborot vositalari) va so'zlashuv uslubi (og'zaki nutq) doirasida bu fe'llarning funksional yuklamasi turlicha namoyon bo'ladi.

Badiiy uslubda qo'l bilan bog'liq fe'llar va iboralar obrazli vosita sifatida juda faol qo'llanadi. Adiblar qahramonlarning holatini tasvirlashda qo'l harakatiga oid so'zlarni ko'pincha metaforik ma'noda ishlatadilar. Masalan, "qo'l qovushtirib turmoq" – harakatsiz, loqayd holatda qolish – adabiy matnda personajning ojizligini yoki befarqligini ifodalashi mumkin. "Qo'l siltamoq" iborasi – e'tiborsiz qoldirish, voz kechish ma'nosida – badiiy nutqda qahramonning muayyan vaziyatga munosabatini emotsional boyitib ko'rsatadi. Shuningdek, badiiy adabiyotlarda qo'l fe'llarining sinonimik qatori keng qo'llanadi: masalan, "qo'lga kiritmoq" o'rniga "qo'lga olmoq", "egallamoq" kabi variantlar ishlatilishi mumkin. Bunday uslubiy boylik matnga nafis ohang bag'ishlaydi.

Publitsistik uslubda (gazeta-jurnal uslubi) qo'l harakati fe'llari odatda aniq va funksional ma'noda qo'llanadi, lekin ba'zan obrazlilik uchun barqaror iboralar ham uchraydi. Rasmiy xabar va yangiliklarda "qo'lga olmoq" odatda "hibsga olmoq" ma'nosida ishlatiladi (jinoyatchini qo'lga olmoq). Shu bilan birga, maqola sarlavhalarida yoki publitsistik tahlil tilida obrazlilik uchun "qo'l qovushtirmoq", "qo'l urmoq" kabi iboralar uchraydi, ular jarayonni jonliroq tasvirlashga xizmat qiladi. Masalan, "Hukumat qo'l qovushtirib o'tirmaydi" degan jumla matbuotda tez-tez

uchraydi – bu hukumat qo‘l qovushtirib (ya‘ni, hech chora ko‘rmay) bekorchi o‘tirib qolmaydi, degan ma‘noni beradi. Bunday iboralar publitsistik uslubga biroz badiiy bo‘yoq berib, ta‘sirchanlikni oshiradi. Shu bilan birga, rasmiy uslubda keraksiz obrazlilikdan qochiladi: masalan, rasmiy hujjatlarda “imzo qo‘yildi” deyiladi, “qo‘l qo‘yildi” iborasi esa og‘zaki yoki norasmiy matnlarga xos. Publitsistik janrlar uslubga qarab qo‘l fe‘llarini me‘yorida ishlatadi: tahliliy maqolalarda metaforik qo‘llash (masalan, “aloqalarni mustahkamlashda yangi qo‘l berildi” – yangi turtki berildi), axborot xabarlarida esa iloji boricha aniq ma‘no saqlanadi.

So‘zlashuv (og‘zaki) uslubda qo‘l harakati bilan bog‘liq so‘z va iboralar eng ko‘p va erkin qo‘llanadi. Jonli muloqotda odamlar frazeologik iboralarni tez-tez ishlatishadi, chunki ular qisqa va ta‘sirchan ifoda vositasi. Masalan, oddiy suhbatda “qo‘ling dard ko‘rmasin” deb duo qilishadi (yaxshilik qilgan odamga – qo‘ling og‘rimasin degan ma‘naviy ma‘no), “qo‘l qovushtirib o‘tirma” deb nasihat qilishadi (bekorchi o‘tirma, nimadir qil degan ma‘no). Ayniqsa, hazil yoki kinoya ohangida qo‘lga oid iboralar ko‘p ishlatiladi: “uning qo‘li birovning cho‘ntagiga yopishib qolar ekan” – bu kinoyaviy tarzda o‘g‘rilikka moyilligini tasvirlaydi. Shuningdek, og‘zaki nutqda dialektal farqlar ham kuzatilishi mumkin. Ba‘zi mahalliy lahjalarda ayrim qo‘l harakati fe‘llari o‘rnida boshqa so‘zlar ishlatiladi yoki talaffuz o‘zgaradi. Masalan, ba‘zi shimoliy hududlarda “ushlamoq” o‘rniga “ushtamoq” kabi variantlar uchrashi mumkin, yoki “olmoq” fe‘li ayrim shevalarda qisqarib “avmoq/omoq” tarzida aytiladi. Biroq bu farqlar adabiy tilda aks etmaydi. Umuman, so‘zlashuv uslubida qo‘l bilan bog‘liq frazeologizmlar eng ko‘p qo‘llaniladi va nutqning ta‘sirchanligini oshiradi.

Muhokama va tahlil (Result and discussion). Badiiy asarlar qo‘l fe‘llarini metaforik va emotsional ma‘noda boyitgani holda, publitsistik uslub ularni an‘anaviy yoki funksional ma‘noda, ba‘zan esa ta‘sirchan ibora sifatida ishlatadi. So‘zlashuv nutqida esa bu fe‘llar eng erkin, rang-barang va boy ma‘nolarda xizmat qiladi. Uslublararo farqlar shuni ko‘rsatadiki, qo‘l harakati fe‘llari – o‘zbek tilining mazmun ifodalash imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim vosita bo‘lib, uslubga qarab turli funksiyani bajaradi.

O‘zbek tilida qo‘l komponentiga ega barqaror birikmalar (frazologizmlar) juda ko‘p bo‘lib, ular mazmunan boy va ko‘pincha metaforik ma‘no kasb etgan. Bu iboralar xalqning hayotiy tajribasi va dunyoqarashini aks ettiradi. Frazologik iboralarda qo‘l harakati fe‘li dastlabki aniq harakatdan ko‘chma ma‘no kasb etib, semantik kengayish hosil qiladi.

“Ko‘ngliga qo‘l solmoq” – birovning ichki fikrini paypaslamoq, nimani o‘ylayotganini bilishga urunmoq. Masalan, “Ona to‘y haqida so‘z ochib, qizining ko‘ngliga qo‘l soldi” (Oybek). Ushbu ibora bevosita qo‘lni kimningdir ko‘ngil

(yurak) tomon “solish” orqali uning niyatini tekshirish degan ma’noni beradi. Metaforik jihatdan, ko‘ngil – ichki dunyo, qo‘l solish esa o‘sha dunyoga aralashib ko‘rish harakatini bildiradi. Demak, ko‘ngliga qo‘l solmoq – suhbatdoshning aytmoqchi bo‘lgan gapini bilib olmoq uchun beriladigan ehtiyotkorona savol yoki harakat sifatida talqin qilinadi.

O‘zbek tilidagi frazeologizmlarda qo‘l komponenti milliy mentalitet va madaniy kod bilan bog‘liq boy ma’nolarni ifodalaydi. Ular ko‘pincha so‘zlashuv va badiiy uslubda ishlatiladi hamda nutqning ta’sirchanligini oshiradi. Qo‘l harakati fe’llari qatnashgan iboralar xalq orasida ko‘p qo‘llanilib, o‘zbek xalqining dunyoqarashi, hazil-mutoyibasi va pand-nasihatlarini ham o‘zida mujassam etadi. Shu bois, bu frazeologizmlarni o‘rganish orqali tilimizning semantik boyligi va metaforik imkoniyatlari haqida chuqur tasavvur hosil qilish mumkin. O‘zbek tilida qo‘l harakati bilan bog‘liq eng ko‘p qo‘llanadigan fe’llar odatda eng kundalik va universal harakatlarni ifodalaydigan so‘zlardir. O‘zbek tilining izohli lug‘atida keltirilgan misollar va korpus platformalari ma’lumotlariga nazar solinsa, olmoq, bermoq, qo‘ymoq, ushlamoq, tutmoq, urmoq, ko‘tarmoq, tashlamoq, ko‘rsatmoq, yozmoq kabi fe’llar tez-tez uchrashi tabiiy. Bu fe’llar nafaqat jismoniy harakatni, balki ko‘plab ko‘chma ma’nolarni ham ifoda etadi. Masalan, “olmoq” fe’li “qo‘l bilan olmoq” (biror narsani olish) asosi bilan birga, “dars olmoq” (ta’lim olmoq), “xabar olmoq” (ko‘rishib, ahvol so‘ramoq) kabi birikmalarda abstrakt ma’no beradi. “Bermoq” fe’li ham “qo‘l bilan bermoq” (biror buyumni uzatmoq) asosiy ma’nosidan tashqari “maslahat bermoq”, “yordam bermoq”, “imkoniyat bermoq” kabi kollokatsiyalarda obyektini topshirish ma’nosida ishlatiladi.

Zamonaviy texnologiyalar va internet kirib kelishi bilan o‘zbek tilida qo‘l harakati bilan bog‘liq yangi fe’llar va ma’nolar paydo bo‘ldi. Asosan, bu yangiliklar ingliz tilidan kirib kelgan atamalar bo‘lib, ular qo‘l harakatlarini anglatgan holda metaforik yoki bevosita ravishda texnik jarayonlarni ifodalaydi.

“Skrollash” – Bu atama inglizchadagi to scroll fe’lidan olingan bo‘lib, qurilma ekranida ma’lumotni yuqoriga-pastga surib ko‘rish harakatini anglatadi. O‘zbek tilida asosan “skroll qilish” yoki “skrollash” shaklida ishlatilyapti. Masalan, “ijtimoiy tarmoqlarda cheksiz skrollash odamni zombiga aylantirishi mumkin” degan jumlada bu so‘z qo‘llangan. An’anaviy o‘zbek tilida “varaqlamoq”, “aylantirmoq” kabi fe’llar mavjud bo‘lsa-da, raqamli kontekstda aynan skrollash termini paydo bo‘ldi. Semantik jihatdan, bu fe’l barmoqning surish harakati (sensor ekranda) yoki sichqoncha g‘ildiragini aylantirish bilan bog‘langan. Qiziq tomoni, skrollash metaforasi aslida eski qo‘lyozma o‘ramlari (scroll) ni aylantirib o‘qishga borib taqaladi – ya’ni, jismonan qog‘ozni aylantirish harakati raqamli matnni “aylantirib” ko‘rishga ko‘chgan. Hozircha bu so‘z norasmiy va texnik jargon sifatida qabul qilingan; adabiy

tilda esa “sahifani varaqlamoq” deyish tavsiya etilishi mumkin, lekin amalda “skroll qilmoq” varianti ommalashib bormoqda.

“Kliklash” – Bu atama to click (bosmoq) fe’lidan kelib chiqqan bo‘lib, kompyuter sichqonchasini yoki boshqa tugmachani bosish harakatini bildiradi. O‘zbek tilida “klik qilish” yoki kamroq hollarda “kliklamoq” tarzida qo‘llanadi. Masalan, “Hujjatni yuklab olish uchun bu tugmani klik qiling” kabi jummalarni ko‘rish mumkin (ba’zan “bosing” shakli bilan birga ishlatiladi). Aslida, “bosmoq” fe’li bu ma’noni an’anaviy ifodalay oladi (chunki tugmani bosish qo‘l harakati), ammo kompyuter sohasiga xos jarangdor uslub sifatida “klik” atamasi kirib kelgan. Qiziqarli jihati, “klik” so‘zida tovushiy ma’no ham bor – sichqoncha tugmasi bosilganda chiqadigan “chiq” etgan ovoz taklidi. Shu sababli, ba’zi tarjimalarda “chertmoq” fe’li taklif qilingan (rus tilidagi “щелкнуть” – chertmoq ma’nosida). Lekin hozircha “klik” shakli ommalashgan. Semantik xususiyati shundaki, “kliklash” faqat texnik kontekstdagina ishlatiladi; kundalik hayotda “ko‘z qirim bilan ishora qilmoq” kabi ma’no emasta, faqat mexanik bosish harakati.

Boshqa zamonaviy qo‘l harakati fe’llari ham kirib kelmoqda: “svayplash” (ing. to swipe – ekran bo‘ylab surish, ko‘proq sensorli interfeyslarda qo‘lni chapga-o‘ngga siljitish), “zoom qilish” (barmoq bilan qisib/cho‘zib – kattalashtirish/kichiklashtirish, zoom in/out ma’nosida). Bu fe’llar hali uncha adabiy lashmagan bo‘lsa-da, og‘zaki va texnik jargon sifatida ishlatilmoqda. Masalan, yoshlar orasida “Telegram’da yuqoriga svaypla, postni ko‘rasan” kabi gaplarni eshitish mumkin. Bu tendensiya shuni ko‘rsatadiki, texnologiya bilan bog‘liq yangi harakatlar tilimizda aks sado berar ekan, aksariyat hollarda qo‘l harakati metaforalari yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘zlashmalar shaklida namoyon bo‘ladi.

Umuman olganda, texnologik leksika kontekstida qo‘l harakati fe’llari yangi semantik yuklamalar oldi. Bir tomondan, inglizcha atamalarni o‘zlashtirib (masalan, kliklash, skrollash) tilimizni boyitmoqda; boshqa tomondan, mavjud o‘zbek fe’llarining ma’nosi kengaymoqda (masalan, yubormoq – elektron jo‘natish ma’nosida). Bunday yangicha semantizatsiya jarayonida tilning ichki qonuniyatlari va so‘z yasash modellari ham ko‘zga tashlanadi: masalan, inglizcha fe’llarga “-la” qo‘shimchasini qo‘shib fe’l yasash (skrolla- > skrollash, klikla- > kliklash) – bu o‘zbek tilining moslashuvchanligini ko‘rsatadi. Shuningdek, yangi qo‘l harakati fe’llarining paydo bo‘lishi tilimizga zamonaviy metaforalarni ham olib kirdi: masalan, “cheksiz skrollash” – tunganmas oqimga berilib ketish holatini tasvirlaydi. Demak, texnologiya rivoji bilan qo‘l harakati fe’llari semantikasi ham turg‘un emas, balki doimiy ravishda boyib, kengayib bormoqda.

Texnika rivojlangani sari qo‘l harakati fe’llariga oid turli xil boshqa yangi leksik birliklar kirib kelayotganligini guvohi bo‘ldik, lekin o‘rtada yana bir masala

yuzaga keladi, ya'ni ularning leksikografik tadqiqi. Lug'atlarda to'g'ri va aniq ko'rsatilishi juda muhim vazifa. Lug'at maqolasida foydalanuvchi uchun tushunarli ma'lumotlar keltirisagina, ularni kontekstda qo'llash osonroq bo'ladi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi qo'l harakati fe'llari – masalan, hold, grab, pull, lift, push (inglizcha) va tutmoq, ko'tarmoq, ushlamoq (o'zbekcha) – rasmiy lug'atlarda asosan deskriptiv (tasviriy) yondashuvda ta'riflanadi. Bu degani, lug'atlarda bu fe'llarning ma'nosi imkon qadar aniq tushuntirilib, real vaziyatlarda qanday ishlatilishi tavsiflanadi. Ingliz lug'atlarida odatda ta'riflar oddiy so'zlar orqali beriladi va har bir ta'rif semantik komponentlarni o'z ichiga oladi. Masalan, Oxford Advanced Learner's Dictionary lug'atida "hold" fe'li birinchi navbatda "to carry something; to have someone or something in your hand, arms, etc." deb izohlanadi.

Bu ta'rifda *hold* fe'lining asosiy semantik komponentlari – "qo'lda ushlamoq" va "bag'riga olmoq" (ya'ni nimanidir qo'l yoki quchoqda tutmoq) aniq ifodalangan. Xuddi shuningdek, Cambridge Dictionary lug'ati "grab" fe'lini "to take hold of something or someone suddenly and roughly" deb ta'riflaydi, ya'ni "nimanidir to'satdan va qo'pol tarzda tutib olmoq" – bu yerda aniqlik uchun harakatning to'satdanligi va qo'polligi kabi komponentlar ham qo'shilgan.

O'zbek izohli lug'atida frazeologik birikmalar va idiomalar "... so'zi qatnashgan jumlar" degan bo'limda beriladi. Masalan, "ushla" fe'li maqolasi oxirida "Nozik joyidan ushlamoq" va "Etagini ushlamoq" kabi iboralar keltirilgan. "Nozik joy(i)dan ushlamoq" iborasi "qaltis, jiddiy yeridan tutmoq" deb izohlanib, Qodiriyning O'tgan kunlaridan misol keltirilgan. "Etagini ushlamoq" esa "ayn. Etagini tutmoq" deb qisqacha ko'rsatilgan (ya'ni "etagini tutmoq" iborasi bilan aynan bir ma'noda) va bu ibora uchun ham adabiy misol berilgan. Xuddi shunday, "tutmoq" fe'li maqolasining so'ngida keng qo'llanadigan birikmalar ro'yxati bor: masalan, "O'zini tutmoq", "Boshini tutmoq", "Gapga tutmoq", "Etagini tutmoq", "Ko'z tutmoq" va hokazolar, har biri alohida izoh va misol bilan keltirilgan. Bu misollar ko'rsatadiki, o'zbek lug'atlari idiomatik ifodalarga boy va ular maqola tarkibida ajratib ko'rsatiladi.

Xulosa (Conclusion). Ingliz va o'zbek tillaridagi qo'l harakati fe'llarining lug'aviy talqini o'ziga xos, biroq har ikkala lug'atchilikda ham asosiy maqsad – aniq, tushunarli va to'liq ta'rif berish – bir xil. Inglizning yetakchi lug'atlaridan o'rnak olar ekanmiz, o'zbek leksikografiyasida ham zamonaviy texnologiyalar va korpus yondashuvini joriy etish, polisemiyaning tartib bilan ochib berish, frazeologik boylikni to'liq aks ettirish va foydalanuvchi uchun qulaylikni oshirish kabi yo'nalishlarda ishlash lozim. Shu tariqa, tutmoq, ushlamoq, ko'tarmoq kabi fe'llarning barcha qirralari lug'atda mukammal yoritilib, tilimiz boyligi yanada ravshan namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980.
2. Levin B. *English Verb Classes and Alternations*. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1993.
3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. T.: Fan, 2006–2008.
4. Talmy L. *Toward a Cognitive Semantics*. MIT Press, 2000.
5. Cambridge Dictionary (online).
6. Izoh.uz elektron lug‘at portali.
7. British National Corpus (BNC) XML release, 2014.
8. O‘zbek Milliy Korpusi (OMK) beta, 2024.